

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

АЁЛЛАР ЗЎРАКИ ЎЛИМ ҲОЛАТЛАРИНИНГ СУД-ТИББИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Ш.К.Абдусалимов, А.М.Давлатбегов, Ш.Ж.Курбанов

Республика суд-тиббий экспертиза илмий амалий маркази Сурхондарё филиали.

FORENSIC ASPECTS OF VIOLENT DEATH OF WOMEN

Sh.K.Abdusalimov, A.M.Davlatbegov, Sh.J.Kurbanov

Surkhondarya Branch of the Republican Scientific and Practical Center of Forensic
Medical Expertise

Изучены материалы судебно-медицинской экспертизы случаев насильственной смерти женщин, проведенных 2022-2023 годах в Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы Сурхандаринский филиал. Установлено, что данные случаи составили 33,0% от общего числа экспертиз трупов, 79,6% - экспертизы трупов женщин, 40,0 % от всех случаев насильственной смерти. Большинство из них были связаны с несчастными случаями и смерть последовала от механических повреждений. Выявлены определённые особенности в частоте насильственной смерти женщины в разрезе возрастных групп, сезонов и месяцев года, часов суток.

Долзарблик: Амалдаги қонунчиликка биноан зўраки ўлим ва унга шубҳа бўлган барча ҳолатлар суд-тиббий экспертизага молик. Зеро, Ўзбекистондаги суд-тиббий экспертиза муассасалари фаолиятида зўраки ўлимнинг турли - қотиллик, ўз-ўзини ўлдириш ва бахтсиз ҳодиса кўринишлари салмоқли ўрин тутади (1,2).

Мазкур ҳолатлар билан боғлиқ аёлларнинг ўлими алоҳида эътибор остида бўлиб, мустақиллик йилларида оналар ва болалар соғлиғини муҳофаза қилиш давлат аҳамиятига эга бўлган устувор вазифа сифатида эътироф этилди.

Зўраки ўлим ҳолатларига бағишланган кўп тадқиқотлар ўтказилган, лекин Ўзбекистонда суд-тиббий экспертиза материаллари бўйича зўраки ўлим ҳолатлари комплекс ўрганилмаган. Бу борада аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатлари, уларга олиб келадиган хавф омилларини ўрганиш бир томондан бу турдаги суд-тиббий экспертизаларни ташкиллаштириш ва ўтказишни яхшилашга хизмат қилса, иккинчи томондан бундай нохуш ҳолатларни олдини олишга қаратилган самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқишда ўта аҳамиятлидир (4,7).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатлари бўйича ўтказилган суд – тиббий экспертиза материалларининг таҳлили, ходисаларнинг эпидемиологияси, уларнинг вужудга келишидаги хавф омиллари, ҳудудий хусусиятлари, содир бўлиш сабабларига доир олинган маълумотлар бу ҳолатларда экспертизани ташкил этиш ва ўтказишни такомиллаштириш, жойларда жабрланганларга малакали тиббий ёрдам кўрсатиш ва мазкур зўраки ўлим ҳолатларининг олдини олишга қаратилган самарали чора – тадбирлар ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эгадир(5).

Экспертизаларда йўл қўйилган хато – камчиликларнинг таҳлили, бу жараёнда тергов, суриштирув ҳамда тегишли касаба уюшмаси идоралари томонидан ўтказилган махсус текширув материалларидан тўлароқ фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги ҳақидаги тавсиялар экспертиза хулосаларининг сифатини оширишга ёрдам беради.

Текширув мақсади: Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларида ўтказиладиган суд-тиббий экспертиза материалларини ўрганиш орқали аёлларнинг ўраки ўлим ҳолатларида хавф омилларини ўрганиш, аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларини камайтиришга қаратилган тадбирлар учун тавсиялар ишлаб чиқиш, аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларида суд тиббий экспертиза ўтказишдаги муаммо ва йўл қўйиладиган камчиликларни ўрганиш, ушбу экспертиза сифатини яхшилаш ва бундай ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган таклифларни ишлаб чиқиш.

Текширув материаллари: юқорида қайд этилганларни инобатга олиб аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларига доир 2022-2023 йилларда Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази Сурхондарё филиалида тугалланган аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларида, ўтказилган мурдалар экспертизалари атрофлича таҳлил этилди.

Текширув материалларини Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази Сурхондарё филиали (Термиз шаҳар, Термиз, Ангор, Музработ, Шеробод, Бойсун, Қизирик, Бандихон, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Шўрчи, Денов, Узун ва Сариосиё пунктлари)да 2022-2023 йилларда тугалланган аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатлари билан боғлиқ бўлган 449 мурда экспертиза хулосаси ташкил этади.

Мазкур даврда Сурхондарё вилоятининг юқорида кўрсатилган туманларида жами 1358 та мурда экспертизаси ўтказилган бўлиб, аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларидан 449 мурда экспертиза хулосалари тадқиқ қилинди. Қайд этилган йилларда ўтказилган жами мурдалар экспертизаси ва зўраки ўлим ҳолатлари ҳамда аёл мурдалари экспертизаларининг нисбий улуши ҳақидаги тўла маълумотлар жадвал 1 да келтирилган.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Жами мурдалар экспертизаси

Жадвал 1.

Йиллар	Жами мурдалар сони	Жами зўраки ўлимлар сони	Жами аёллар ўлими	Жами аёлларнинг зўраки ўлими сони	Жумладан аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларининг нисбати % да.		
					Жами мурдалар экспертизаси	Жами зўраки ўлим	Жами аёллар ўлими
2022	606	518	250	215	35,5	41,5	86
2023	752	624	314	234	31	37,5	74,5
Жами	1358	1124	564	449	33	40	79,6

Жумладаги маълумотлардан кўриниб турибдику, аёлларнинг зўраки ўлими мазкур йилларда жами мурдалар экспертизасининг 33 % ини ташкил этади. Айни пайтда шу йилларда аёллар зўраки ўлим ҳолатлари барча зўраки ўлим ҳолатларининг 40 % ини, жами аёл мурдалари экспертизасининг эса 79,6 % ини ташкил қилган.

Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатлари бўйича экспертизалар қуйидаги хилларга бўлинади: қотиллик 3,1 % (14 ҳолат), суицид 42,3 % (190 ҳолат) ва бахтсиз ҳодиса 54,6 % (245 ҳолат) (Расм 1).

Расм 1

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларини фасл, ой ва сутканин соатларига нисбатан ўрганишда маълум бир хусусиятлар аниқланди. Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларини йилнинг 4 та фаслига бўлиб ўрганилганида қуйидаги кўрсаткичлар учради. Жумладан зўраки ўлимнинг энг кўп учдан бир қисмига яқини – 32,2 % баҳор ва энг кам 19,8 % эса куз фаслига тўғри келишлиги аниқланди. Қишда эса 21,5 ва ёзда 26,5 % ҳолатлар тўғри келган (Расм 2).

Расм

2

Зўраки ўлим хиллари (қотиллик, суицид, бахтсиз ҳодиса) фаслларда тарқалганлигини ўрганилганида қуйидагилар, яъни бахтсиз ҳодиса ҳолатлари баҳорда 22,5 %, кузда 16 %, қишда 13 % ва ёзда 19,5 % бўлганлиги, қотиллик баҳорда 3,2 %, кузда 2,4 %, қишда 6,5 % ва ёзда 4,8 %, суицидлар эса баҳорда 6,0 %, кузда 3,5 %, қишда 0,6 %, ёзда 2 % учлашлиги аниқланди (Расм 3).

Расм 3

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларининг содир бўлишини йилнинг ойлари бўйича ўрганилганида январ ва август ойларида энг кам кўрсаткич (3,3 % - 4,9 %) бўлса, июн ва декабр ойларида энг юқори кўрсаткич (13,0 %) қайд этилган (Расм 4).

Аёллар зўраки ўлими ҳолатларини ойларда тақсимланиши. Расм 4

Аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатлари 2022-2023 йилларда ўтказилган 449 та мурдалар экспертизасидан автожароҳат – 265 та 59,0 % ини, баландликдан йиқилиш - 2 та 0,44 % ини, бошқа механик жароҳатлар - 12 та 2,7 % ини, механик асфиксия – 158 та 35,1 % ини, захарланиш – 7 та 1,6 % ини, физик омиллар таъсири - 5 та 1,1 % ини ва мурда қисмларини текшириш - 0 % ини ташкил қилганлиги аниқланди.

Шу билан бирга аълоҳида олинган жароҳатланиш турлари бўйича бу борадаги ҳолат бироз ўзгача. Масалан, автотравманинг кўпроқ учраши март (16,0%) ва июн (18,0%) ойларида, бошқа механик жароҳатлар феврал ва декабр ойларида (17,4%), механик асфиксия август ойида (18,7%) юқори кўрсаткичларда учраган (Расм 5).

Аёлларда зўраки ўлим турлари ойларда учраш кўрсаткичи. Расм 5

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Зўраки ўлим ҳолатлари сутканинг соатлари бўйича ўрганилганда маълум бир ҳусусиятлар кузатилди. Умуман олганда жами аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатларининг учдан икки қисмини куннинг иккинчи ярмига тўғри келиб, максимал кўрсаткич 13:00-18:00 соатларида бўлган бўлса, жароҳатланиш турлари бўйича вазият ўзгача. Хусусан, энг кўп автотравманинг 44,0% и, механик асфиксиянинг 50,0% и ва умумий заҳарланишларнинг 71,4% и – 13:00-18:00 соатларда ҳамда бошқа механик жароҳатларни 30,4% и 19:00-24:00 соатларда содир бўлганлиги аниқланди (Расм 6).

Сутка соатлари бўйича аёллар зўраки ўлимини тақсимланиши. Расм 6

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Аёллар зўраки ўлим ҳолатларининг ёш гуруҳлари бўйича ўрганилганида баъзи бир эътиборга молик ҳолатлар аниқланди. Жумладан, 21-60 ёшгача бўлган аёллар жами зўраки ўлим ҳолатларининг учдан икки қисмини (63 %), 60 ёшдан юқори гуруҳлар 22,7 %, 1-20 ёшгача бўлганлар 14,5 % ни ташкил этган (Расм 7).

Зўраки ўлим ҳолатларини ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиш. Расм 7

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

ХУЛОСА: Аёлларнинг зўраки ўлим билан боғлиқ мурдалар экспертизаси суд тиббиётида салмоқли ўрин тутган. Жумладан, аёлларнинг зўраки ўлим ҳолатлари жами мурдалар экспертизасининг 33 % ини, аёллар мурдаси экспертизасининг 79,6 % ини ва барча зўраки ўлим ҳолатларининг 40,0 % ини ташкил этган бўлиб, уларнинг аксарияти механик жароҳатларга тўғри келган.

Зўраки ўлими ҳолатларнинг 3,1 % қотиллик, 42,3 % суицид ва 54,6 % бахтсиз ҳодисалар ташкил қилиб, улардан автотравма 59,0 % ни, механик асфиксия 35,1 % ни, захарланишлар 1,6 % ни ҳамда физик омиллар таъсири 1,1 % ни ташкил этди.

Зўраки ўлимлар кўпроқ июн, декабр ойлари ва ҳафтанинг жума кунида, соат 13:00-18:00 лари оралиғида, уйда содир бўлиб, жабрланганлар орасида 21-60 ёшдаги аёллар аксариятини ташкил этган.

АДАБИЁТЛАР :

1. Анализ повозрастных рисков смертности населения. “Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения” 2010 г. №6. С:10-20.
2. Жалолов Ж.Ж. – Суд тиббиёти. Тошкент – 1996 й.
3. З.А.Ғиёсов. – Суд тиббиёти. Тошкент – 2018 й.
4. С.И.Индаминов. – суд тиббиёти. Врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари. Тошкент – 2020 й.
5. Солохин А.А. – Судебно–медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. М., Мед., 1968 г. С:235.
6. Ўзбекистан Республикаси судтиббий экспертиза муассасаларининг 1998 йилдаги фаолияти ҳақидаги ҳисобот. Тошкент, 1999 й.
7. Ходжаева Н.А. – Анализ показателей суицидов в Республике Узбекистан и США. Ўзбекистон тиббиёт журнали. 2002 г. №1. С:72-73.
8. Асадов Д.А., Ходжаева Н.А. – Социально - медицинские аспекты суицидологии. Ўзбекистон тиббиёт журнали. 2001 г. №1. С:105-107.
9. Атлас здоровья а Европе. 2-е издание, 2008 год. С:57-61.
10. Ғиёсов З.А., Дехконов М.А., Намонов М.А. – Транспорт травмаси натижасида содир булган улимнинг суд тиббий тавсифи. "Ҳуқуқ тиббиёти", 2 жилд. Тошкент-1995 й. №6. Б:24 – 29.
11. “Ўзбекистан Республикаси суд-тиббий экспертиза хизматининг ҳолати ва такомиллаштириш йўллари” илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент-2012 й. Б:80-85.
12. РСТЭИАМ Сурхондарё филиалининг 2022-2023 йилдаги ҳисоботлари.